

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНСОРЦИУМ
КЛУБ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**РОССИЯ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

**Ежегодник
Выпуск 17
Часть 1**

Москва – 2022

Редакционный совет

А.И. Агеев – д.э.н., профессор, генеральный директор Института экономических стратегий, *И.А. Андреева* – директор Парламентской библиотеки ГД ФС РФ, *В.Б. Бетелин* – академик РАН, член Президиума РАН, научный руководитель НИИ системных исследований РАН, вице-президент РНЦ «Курчатовский институт», *С.Д. Бодрунов* – д.э.н., профессор, президент Вольного экономического общества России, Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, *Н.Н. Бордюжа* – председатель Исполкома Ассоциации «Аналитика», председатель Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума, *С.Ю. Глазьев* – академик РАН, председатель Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, *Ю.В. Гуляев* – академик РАН, член Президиума РАН, президент Российского Союза научных и инженерных общественных объединений, *В.В. Иванов* – д.э.н., член-корреспондент РАН, заместитель Президента РАН, *С.А. Кудж* – д.т.н., ректор РТУ МИРЭА *А.В. Кузнецов* – член-корреспондент РАН, директор ИНИОН РАН, *В.Л. Макаров* – академик РАН, директор ЦЭМИ РАН, *А.С. Сигов* – академик РАН, президент РТУ МИРЭА *А.Н. Худин* – д.п.н., профессор, ректор Курского государственного университета *М.А. Эскиндаров* – д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, президент Финансового университета.

Редакционная коллегия

Т.А. Агапова – д.э.н., профессор МГУ, *Л.А. Аносова* – д.э.н., ученый секретарь Отделения общественных наук РАН, *А.А. Белостоцкий* – к.э.н., доцент, *И.В. Гайдамашко* – д.п.н., профессор, директор Института технологий управления РТУ МИРЭА, *В.И. Герасимов* – к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН, отв. редактор, *Е.Г. Гребенищикова* – д.ф.н., руководитель центра, зам. директора ИНИОН РАН, *Е.С. Дарда* – к.э.н., зав. кафедрой статистики и математических методов в управлении РТУ МИРЭА, *С.П. Друкаренко* – к.т.н., вице-президент Российского Союза научных и инженерных общественных объединений, *О.А. Золотарева* – к.э.н., в.н.с. Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, доцент РТУ МИРЭА, *Е.А. Козай* – д.филос.н., профессор, зав. кафедрой Курского государственного университета, *С.И. Коданева* – к.ю.н., в.н.с. ИНИОН РАН, *Н.И. Комков* – д.э.н., профессор, зав. лабораторией ИИП РАН, *О.С. Крюкова* – д.ф.н., зав. кафедрой МГУ, *В.Н. Лексин* – д.э.н., профессор, гл.н.с. Института системного анализа ФИЦ «Управление и информатика» РАН, *В.Е. Лепский* – д.психол.н., гл.н.с. Института философии РАН, *Н.П. Молчанова* – д.э.н., профессор МГУ, *Е.А. Наумов* – к.т.н., профессор, *М.А. Положихина* – к.геогр.н., с.н.с. ИНИОН РАН, *Е.И. Пронина* – вице-президент Российского общества социологов, с.н.с. Института социологии РАН, *М.А. Ратникова* – доктор экономики и менеджмента, вице-президент, директор Вольного экономического общества России, *В.Б. Слатинов* – д.полит.н., доцент, зав. кафедрой Курского государственного университета, *И.В. Шацкая* – д.э.н., зам. директора Института технологий управления РТУ МИРЭА.

Р 76

Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 17: Материалы XXI Национальной научной конференции с международным участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения» / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2022. – Ч. 1. – 1309 с.

ISBN 978-5-248-01032-5

Рассматриваются проблемы стратегического проектирования социально-экономического развития, модернизации экономики, инновационного, технологического, демографического и регионального развития, модернизации здравоохранения, образования и науки. В ежегоднике представлены материалы XXI Национальной научной конференции с международным участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения», а также некоторых других мероприятий, проведенных в рамках Общенационального форума «Здравствуй, Россия!»

Для специалистов в области русистологии, государственного управления, инновационного, технологического и регионального развития, аспирантов и студентов гуманитарных вузов.

БК 60.54
66.75 (2 Рос)

ISBN 978-5-248-01032-5

Красильникова Е.В.

н.с. ЦЭМИ РАН

Никонова А.А.

к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР В СИТУАЦИИ БИФУРКАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И СТРЕМЛЕНИЯ К УСТОЙЧИВОСТИ

Ключевые слова: государство; социум; экономика; бизнес; цели устойчивого развития; новые технологии; базовые институты; экологически ответственное поведение и социально ответственное поведение акторов.

Keywords: State; society; economy; business; sustainable development goals; advanced technologies; basic institution; environmentally responsible behavior and socially responsible behavior of actors.

Проблемы, основные понятия и цели исследования

Глобальные структурные и технологические сдвиги и внутренние системные проблемы отставания России ставят нас перед выбором новой модели и инструментов, обеспечивающих переход. Для этого требуется соответствующее институциональное обеспечение, способствующее системному синтезу секторов социально-экономической системы (СЭС) на основе новых условий и факторов экономического роста.

Проблема смены модели развития РФ связана с ответом на вопрос об институциональном выборе. Эта задача не может быть сведена к модернизации или перестройке отдельных институтов в современной ситуации глобальных трансформаций. Фрагментарные мероприятия в институциональной сфере не привели к устойчивости российской экономики, напротив, в ряде случаев усугубили, на наш взгляд, ситуацию бифуркации СЭС в период стремительных перемен – вместо того, чтобы содействовать выходу на траекторию устойчивого развития.

Термин «институциональный выбор» понимается здесь не как создание отдельных институтов развития, а шире – как обоснование формальных и неформальных правил, норм, обычаев, а также их соблюдения, которые являются системообразующими для регулирования отношений и поведения акторов на разных иерархических уровнях функционирования СЭС. Система таких правил является определяющей для модели СЭС, а также для формирования конкретных институтов частной и публичной жизни, являющихся производными от базовых институтов и регулирующих отдельные сферы жизни и деятельности индивидов и групп индивидов.

Условия для перехода России к новой модели роста сложились не самые благоприятные. Три сильно действующих феномена создают угрозы для устойчивого движения СЭС, актуализируют и, вместе с тем, затрудняют смену экономической модели: 1) рост неопределенности в глобальном масштабе в связи с мировым трансформационным кризисом и спровоцировавшей его пандемией; 2) санкции против РФ; 3) нерешенные внутренние проблемы практически во всех сферах экономики и общества, усиливающие стагнацию российской экономики и угнетенное состояние подавляющей части социума. Тяжесть влияния этих факторов зависит, по нашему мнению, от институционального выбора, сделанного в ходе перестройки страны на рыночный лад: он служит сейчас тормозом для выхода из точки бифуркации СЭС.

Вместе с тем концепция устойчивого развития и радикальный поворот к целям гуманитарного развития (по крайней мере, это именно так декларируется с трибун ООН) «на руку» РФ, имеющей опыт социалистического пути развития. Такой поворот дает нам шанс воспользоваться навыками соединения преимуществ в сильной фундаментальной науке и социальном обеспечении с опытом выполнения крупных макроструктурных и технологических проектов. Для этого нужна соответствующая институциональная основа.

Конкретный исторический анализ СЭС и ее эволюции выявляет зависимость поведения бизнеса, состояния социума, человеческого потенциала от существующих в стране институциональных условий¹ и влияния внешнего окружения. Такое понимание способствует правильному институциональному выбору в контексте крупных структурных и технологических сдвигов.

Исходя из уровня производительности труда, эффективности и продвинутости применяемых технологий, новизны техники и оборудования, а также состояния социального сектора, следует признать различную степень готовности разных секторов СЭС к переходу к модели экономического роста, основанной на технологиях², и социально-

¹ Шевяков А.Ю. Неравенство доходов как фактор экономического и демографического роста // Инновации. – СПб., 2011. – № 1 (147). – С. 7–19.

² Никонова А.А. Готовность к инновациям в нестационарной российской экономике // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. Вып. 3. Ч. 1. Матер. XIX Национальной научн. конфер. с междунар. участием «Модернизация

ориентированной, как в скандинавских странах и Германии. Для такой модели требуется высокоразвитая индустриальная база, питающая бюджет¹. Но она растеряна за годы перестройки страны, в то время как современные требования к устойчивому развитию серьезно ограничивают перспективы сценария роста доходов от экспорта топливно-энергетического сырья, составляющих половину доходов бюджета РФ.

Либеральная модель в РФ тоже не годится и даже не по причине ее неприятия большинством населения, а по объективным законам экономической теории, в частности, о тесной связи между уровнем процентной ставки и налогов. В таком случае барьерами в России могут выступить противоречия между уровнем налогообложения, разбуханием административного аппарата, военными расходами, расточительностью госбюджета на растущую бюрократию и имиджевые проекты, кроме того, – противоречие между уровнем процентной ставки и огромной дифференциацией в уровнях рентабельности по видам экономической деятельности и предприятиям.

Патронажная роль государства в СЭС и инновационном развитии страны обусловлена бедностью основной части населения, слабым финансовым обеспечением НИОКР со стороны бизнеса, финансовой несостоятельностью большой доли предприятий, неразвитостью малого и среднего бизнеса. Институты играют здесь ведущую роль. Государство не может так просто уйти из экономики, бросив на произвол рынка значительную часть игроков и производств, «не вписавшихся» в него по разным обстоятельствам. Не стоит «менять коней на переправе», т.е. переходить на либеральную модель в период кардинальных перемен в технологиях, производственных отношениях, моделях труда и бизнеса, стратегиях и ориентирах движения экономики на разных уровнях иерархии.

Какая модель годится для России? Во всяком случае, не долларизация российской экономики в нынешнем ее состоянии, как предлагает в своей замечательной статье В.А. Кашин, ученый и государственный деятель, болеющий душой за будущее России. Долларизацию мы уже проходили, а возврат, действительно, к золотому стандарту требует глубоких подготовительных мероприятий. Мы не дадим ответа в данной статье, но наметим подходы к решению, руководствуясь положениями системной парадигмы и апеллируя к формирующемуся инновационному сознанию и инновационной культуре на самом нижнем уровне СЭС – трудовых коллективов и индивидов под влиянием неотвратимых закономерностей цивилизационного развития и явных пределов чисто утилитарных критериев и ренитоориентированных стратегий бизнеса².

Нужна модель в виде симбиоза рыночных и социальных компонент в основе функционирования СЭС и макроуправления³ и соответствующие правила игры. Инновации всех видов, включая новые технологии, служат драйвером таких перемен. Институциональные условия, способствующие созданию знаний, применению их в экономике, превращению в полезные людям инновации, служат остоном модели новой, интеллектуальной экономики.

Анализ институциональных особенностей РФ в контексте мировых структурных и технологических трансформаций и концептов развития помогает прийти к выводу об основополагающих направлениях институциональной перестройки, способствующей переходу к экономической модели в период мощных глобальных пертурбаций в соответствии с требованиями гуманитарно-технологического вектора устойчивого развития. Конечной целью исследования планируется сделать обоснованный вывод о содержании институциональных перемен для устойчивости СЭС применительно к РФ в переходе ее к VI технологическому укладу, базирующемуся на интеллектуальных факторах экономического роста и приоритетах гуманитарного развития.

Новая глобальная повестка и Россия

Новый вектор стратегий научно-технологического развития вызван требованиями концепции устойчивости ООН до 2030 г.⁴. В трактовке 17 целей устойчивого развития (ЦУР) (рис. 1) технологии – экономичные, ресурсосберегающие, безопасные, социально доброжелательные – предполагается развивать в качестве функциональной основы экономической системы, реализующей в производстве товаров и услуг социальные и экологические цели и обеспечивающей высокий уровень эффективности экономики.

Трудности в привлечении технологий, нужных для достижения ЦУР, в России возникают не только из-за санкций, но и в силу воспроизводственного характера системных проблем и изъянов трансмиссионного механизма для перевода научных результатов в инновации. Усиление неравномерности развития экономики РФ в постсоветский период способствовало разрыву связей в инновационном цикле, росту зависимости от сырьевых источников экспортных доходов и вместе с этим – от импорта новых технологий. Если с голодом в стране, можно считать (с некоторой степенью условности), покончено, то с рядом иных ЦУР в РФ большие проблемы. Так, неравенство углубляется (причем, не только имущественное, но и неравенство доступа к благам, даже к рядовым «услугам», предусмотренным законо-

России: приоритеты, проблемы, решения». Ч. 2 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2020. – С. 518–525. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3817466>

¹ Кашин В.А. О новой модели развития ля России // Мир перемен. – М., 2015. – № 3. – С. 47–62.

² Красильникова Е.В., Никонова А.А. Социокультурные приоритеты, ценности и поведенческие факторы стратегии научно-технологического развития // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 16. Матер. XX Национальной научн. конфер. с междунар. участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения» / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2021. – Ч. 1. – С. 577–581. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4758541>

³ Новое интегральное общество: общетеоретические аспекты и мировая практика / Под ред. Г.Н. Цаголова. – М.: URRS, 2016. – 250 с.; Лившиц В.Н. Будущее России глазами ведущих экономистов и физиков прошлого и настоящего // Труды Института системного анализа РАН. – М., 2020. – № 1(70). – С. 75–87. DOI: 14357/20790279200109

⁴ Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года. ООН. Официальный веб-сайт. URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R.

дательством), бедные беднеют, «оптимизированное» здравоохранение хромает на обе ноги, длительность здоровой жизни сокращается¹. Качество образования снижается и не отвечает запросам новой экономики². Энергетика далека от «чистоты», энергоёмкость экономики в целом на уровне 117 позиции мирового рейтинга, инфраструктура также не на высоте³. Индустриальный сектор неустойчив, переживает стагнацию, инновационная активность не растёт. Ведомства и экономические субъекты разобщены по горизонтали и по вертикали. Независимые судебные структуры и сильные институты отсутствуют, а те из них, которые есть в стране, не способны обеспечить устойчивого развития экономики и общества. Не достаёт ответственности бизнеса и власти за собственные действия, тем более – за будущее страны.

Источник: Цели устойчивого развития / ООН. – <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ООН>

Рисунок 1.
Цели устойчивого развития

Таким образом, в РФ сильно провисает свыше половины ЦУР.

Несмотря на массу национальных стратегий, проектов и программ, а также т.н. институтов развития, нацеленных на отход от сырьевой модели экономического роста и переход к модели научно-технологического развития, структура экономики остается «тяжелой» на подъем и инерционной для решительного разворота к инновационному сценарию развития, причем «лицом к человеку». Топливо-энергетические товары занимают половину экспорта РФ (рис. 2). Машины и оборудование приходится в большей части импортировать: отечественные аналоги мало конкурентоспособны и не находят спроса ни в стране, ни за рубежом.

Источник: построено по данным Росстата. – http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/32.htm

Рисунок 2.
Структура экспорта РФ в 2020 г.,%

Кроме того, высокая монополизация, территориальные различия, неравноправные финансовые отношения центра с регионами препятствуют адаптации к изменениям окружения в духе цивилизационных трендов. Воспроизводящаяся технологическая многоукладность затрудняет перераспределение ресурсов в освоение новых технологий, способствует росту отставания от ведущих стран как по производительности труда, так и по доле выпуска продукции хай-тек⁴. Не достаёт ни экономических стимулов, ни институциональных условий для того, чтобы переломить сложившуюся модель, хотя бы под воздействием угрозы введения углеводородного налога и квот на выбросы. Другой

¹ Лившиц В.Н. Будущее России глазами ведущих экономистов и физиков прошлого и настоящего // Труды Института системного анализа РАН. – М., 2020. – № 1(70). – С. 75–87. DOI: 14357/20790279200109

² Клячко Т., Мау В. Между деньгами и институтами // Эксперт. – М., 2007. – № 33 (574). – С. 92–96.

³ The Global Innovation Index 2021. Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. – Geneva: World Intellectual Property Organization, 2021. – P. 143. – https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf

⁴ Глазьев С.Ю. О задачах структурной политики в условиях глобальных технологических сдвигов // Экономическая наука современной России. – М., 2007. – № 3 (38). – С. 56–57.

вопрос, стоит ли нам стремиться неуклонно к реализации всех 17 ЦУР в предписанном их содержании, особенно, в части предлагаемой нам климатической повестки. Здесь нужны расчеты наших сил и противовесов для принятия стратегических решений по поводу энергоперехода, к которому нас склоняют энергодефицитные европейские страны. Однако в целом потребности перемен в РФ очевидны и требуют адекватного институционального выбора.

Та и другая картина (рис. 1–2) характеризует ситуацию в РФ в ее окружении как чрезвычайно проблемную и нестабильную. Что делать? – Переходить к новой модели в отношениях в производстве и обществе, используя для этого стратегии и институты, адекватные объекту и ситуации с учетом перспективных трендов.

Инновационное развитие и институты

С чего следует начинать переход к новой экономической модели? На этот вопрос нет единого мнения ученых и практиков. Эмпирика говорит о том, что институциональная среда – неотъемлемое условие для облегчения инноваций. Это подтверждает сравнительный анализ инновационного развития и институциональной среды в различных странах. Наблюдается тесная связь между значениями результативного (выходного) глобального индекса инновационного развития (*Output sub-Index GII*) и оценками ключевых признаков качества институциональных условий для инноваций в ведущих странах (рис. 3).

Источник: The Global Innovation Index 2021. Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. – Geneva: World Intellectual Property Organization, 2021. – https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf

Рисунок 3.
Выходной индекс инновационного развития и оценки институциональной среды, науки и человеческого развития в странах (по итогам 2019–2020 гг.), баллы

Как можно видеть на рис. 3, оценки уровня человеческого потенциала, столь значимые для роста экономики знаний и шестого технологического уклада, могут быть менее высокими, однако все страны, развитые и развивающиеся, стремятся непременно повысить качество институциональной среды. Напротив, Россия отличается низкими оценками качества институциональной среды. Уровень науки и человеческого потенциала приближается в РФ к уровню ведущих стран, но результаты инновационного развития у нас заметно ниже, чем в развитых и большинстве развивающихся экономик.

В динамике проявляется отчетливая политика стран усовершенствовать институциональные условия для инновационной деятельности, в т.ч. способность правительства улучшать условия для предпринимательства, взаимодействовать с промышленными структурами, повышать политическую стабильность, планировать и осуществлять адекватную инновационную политику. Однако в РФ институциональные улучшения фрагментарны, отставание по результатам инноваций не сокращается (рис. 4–5). Облегчение процедур получения кредита, как и улучшение бизнес-среды, не привело к успеху в сфере инноваций. Не достает планирования и регулирования как в иных странах.

Источник: The Global Innovation Index 2011: Accelerating Growth and Development. – Fontainebleau: INSEAD, 2011. – https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2011.pdf; The Global Innovation Index 2021. Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. – Geneva: World Intellectual Property Organization, 2021. – https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf

Рисунки 4–5.

Выходной индекс инновационного развития и компоненты институциональной среды в странах (по итогам 2009–2020 гг.), баллы

Теоретический и методологический базис для институционального выбора

Академик В.М. Полтерович полагает, что начинать нужно не с институтов, а с экономического роста на основе индикативного стратегического планирования, основное значение которого состоит в создании механизма для взаимодействий правительства, бизнеса, профсоюзных организаций и потребителей. Экономике стран Восточной Азии, КНР, Ирландии, Франции подтверждают успешность такого опыта при наличии сильной коррупции, не идеальной судебной системы. Улучшение институтов было следствием, а не предпосылкой бурного экономического роста в этих странах¹.

Другие ученые, например, д.э.н. А. Шевяков его коллеги, аналитически показали связь неравенства с экономическим ростом, а также значимость не только страновых различий, но и региональных особенностей внутри страны, для выбора институциональных реформ. Так, экономический рост в России при сохранении существующей системы распределения и перераспределения доходов ведет к росту неравенства и относительной бедности². Тогда как мотивация поведения людей базируется именно на сопоставлении своего положения и своих возможностей с положением других людей³. В тех же работах сделан вывод о том, что дифференциация в распределении доходов ведет к концентрации доходов богатых и нарушает процесс снижения бедности по мере экономического роста, несмотря на возможное повышение МРОТ и пенсий. Спустя несколько лет после такого заключения мир претерпел два крупных кризиса и восстановления, пусть малого, но роста, и мы убедились в том, что состояние миллиардеров увеличилось в противоположность росту бедности, несмотря на индексацию пенсий, пособий и пр., поскольку не задеты коренные принципы формирования доходов субъектов.

Вместе с этим мы не находим противоречия между выводами этих ученых, они оба справедливы, т.к. предлагают менять не конкретные институты развития «низового» уровня, а базовые институциональные основания модели СЭС – институт планирования (В.М. Полтерович) и институт нормативного распределения и перераспределения доходов (А. Шевяков). Именно эти *метаинституты* мы относим к объектам институционального выбора, т.к. именно они задают рамки для перспективной модели российской экономики в условиях глобальных трансформаций и усиливают друг друга. По мере роста экономики можно переходить к процентной ставке и прочим инструментам.

В отсутствии нормальных базовых институтов создание устойчивой инновационной экономики невозможно в долгосрочном периоде. Действительно, инновации создаются в результате синтеза четырех ключевых компонент на входе в инновационный процесс. Это институциональные условия; производственный, ресурсный и финансовый капитал; предпринимательский опыт и склонность к риску; человеческий (образовательный, интеллектуальный, культурный, мотивационный) потенциал (рис. 6).

Нужные для инноваций условия и факторы формируются на основе базовых институтов, прежде всего, стратегического планирования и распределения доходов, от которых зависят знания, мотивации субъектов, стратегические цели, финансы, человеческий потенциал, а также доверие. Базовые институты, которые мы называем метаинститутами, исполняют системообразующую роль в создании принципиально новой модели отношений в период бифуркации и служат *условием для инноваций*. Из дефиниции термина «условие» (в данном контексте – имеются в виду институ-

¹ Полтерович В.М. Стратегии институциональных реформ. Перспективные траектории // Экономика и математические методы. – М., 2006. – № 1 (42). – С. 3–18.

² Шевяков А.Ю. Социальная политика и реформирование распределительных отношений // Вестник Российской академии наук. – М., 2007. – № 3 (77). – С. 195–204; Шевяков А.Ю. Перестройка распределительных отношений как необходимое условие социально-экономического развития регионов России // Экономика региона. 2011. – № 1 (25). – С. 7–14.

³ Шевяков А.Ю., Жаромский В.С., Сопцов В.В. Социально-экономическое неравенство и бедность: состояние и пути снижения масштабов // Экономическая наука современной России. – 2007. – № 3 (38). – С. 69.

циональные условия для инноваций)¹ можно заключить, что институциональный выбор является категорическим императивом в свете мировых технологических вызовов. Выбор неминуем, если мы хотим остаться в строю устойчиво развивающихся высокоразвитых технологически стран, ориентированных на конечную цель движения любой СЭС – благосостояние граждан.

Рисунок 6.

Инновации как результат взаимодействия подсистем

В ряде работ² показана значимость теоретических оснований для определения приоритетов НТП, направлений модернизации экономики, способов использования наших преимуществ в преобразованиях в период кризиса, соответствующих этому институту.

Исходя из системного представления об объекте изменений – экономике, обществе – как системе, планировать и осуществлять структурные и институциональные изменения следует на основе системной экономической парадигмы. Согласно системному представлению СЭС, она включает четыре компонента (сектора), связанных между собой посредством обмена ресурсами и способностями, которыми они обладают (рис. 7).

Источник: построено на основе работы Клейнер Г.Б. Системная реконструкция российского социально-экономического пространства // Экономическое возрождение России. – М., 2020. – № 2. – С. 61–62.

Рисунок 7.

Ключевые компоненты СЭС в рамках системной парадигмы

Государство во взаимодействии с социумом формирует институты (в идеальном случае путем общественного диалога), исполняющие регуляторные функции в СЭС, создающие мотивации и задающие рамки поведения акторов

¹ Условия – «обстоятельство или/и поток явлений (фактов), количественная мера которого не оказывает ... пропорционального воздействия на результат процесса. Воздействие условий проявляется дискретно: либо условие есть, и тогда есть результат, либо условия нет – и тогда результат отсутствует» (Макаров В.Л., Клейнер Г.Б. Экономика знаний. – М.: Экономика, 2007. – С. 42).

² Варшавский А.Е. Актуальные проблемы социально-экономического и научно-технологического развития // Генезис экономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, солидаризм. Сб. пленарных докладов Объед. междунар. конгресса СПЭК-ПНО-2020 / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. – М.: Ин-т нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, 2021. – С. 154–162; Клейнер Г.Б. Системная реконструкция российского социально-экономического пространства // Экономическое возрождение России. – М., 2020. – № 2. – С. 59–69. DOI:10.37930/1990-9780-2020-2-64-59-69; Комков Н.И. Условия и возможности преодоления экономического кризиса // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2021. – Т. 12, № 3. – С. 206–221. DOI:10.18184/2079-4665.2021.12.3.206-221 и др.

(представителей секторов) и правила взаимодействий между ними. Роль института стратегического планирования – регулировать и координировать взаимодействия на основе согласования стратегических решений между игроками¹. Таким образом, базовые институты призваны *адаптировать требования мегасистемы, внешнего мира, к национальным стратегиям (макросистемы) и транслировать их ниже – к стратегиям мезо- и микроуровня*, т.е. к стратегиям регионов и компаний.

Проблемы отношений центра с регионами не рассматриваются в статье, но они влияют непосредственно на достижение ЦУР, нуждаются в институциональном разрешении, поскольку носят характер системных ограничений для устойчивости РФ².

Согласно системной экономической парадигме, экономика может быть представлена в четырех ее ипостасях – экономическая теория, экономическая политика, управление экономикой, экономическая практика, которые влияют друг на друга (рис. 8).

Источник: Клейнер Г.Б. Устойчивость российской экономики в зеркале системной экономической теории: ч. 1 // Вопросы экономики. – М., 2015. – № 12. – С. 113

Рисунок 8.

Четыре ипостаси экономики в рамках системной парадигмы

Увязка стратегий и установок субъектов и приоритетов секторов – социума (благополучие), государства (устойчивость, безопасность), бизнеса (конкурентоспособность, позиционирование на рынке), экономики (воспроизводство благ и потенциала) – возможна исключительно посредством *признанных всеми сторонами правил игры* в качестве инструментов регулирования и координации. Правильно выбрать их можно, руководствуясь положениями системной экономической теории, а проверить – в результате применения таких правил в государственной политике и управлении – на практике, служащей источником обратной связи между теоретическими представлениями о том, какими должны быть правила игры, и о том, насколько они пригодны в реалиях экономической и общественной жизни и насколько устраивают всех игроков (см. рис. 8).

Критические элементы несистемных институциональных реформ в РФ

В России наблюдается несколько критичных элементов институциональной среды для инноваций. Не работает Закон о стратегическом планировании, принятый в 2014 г., ср. вывод В.М. Полтеровича о том, что в РФ институциональные реформы зашли в тупик. Не выполняются задачи научно-технологических стратегий. Существенные причины – отсутствие связей и взаимодействий между ключевыми секторами и игроками, несистемный подход к обоснованию стратегических решений, а также к реформированию существующих институтов и созданию новых³.

В качестве примера приведем несостоятельные институциональные реформы, связанные с ростом отраслей, несущих основную нагрузку в переходе к VI технологическому укладу; ограничимся перечислением.

1. Переход к рынку в 1990-е гг.
2. Реформа образования, а затем РАН в 2013 г.
3. Национальные проекты до 2024 г. (неадекватные; расхождение «слова» и «дела»).
4. Федеральный бюджет на 2021–2023 гг. (не в пользу «экономики знаний»).
5. Реорганизация институтов развития по решению Правительства РФ 23.11.2020.
6. Объединение фондов поддержки науки РФФИ и РФФ.
7. Программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
8. Приход крупного банка в сектор образования.

Ни одно из указанных выше институциональных решений не способствовало инновационной активности, продвижению РФ в научно-технологическом развитии, повышению интеллектуального потенциала нации, росту устойчивости страны в целом по какому-либо ее признаку.

¹ Полтерович В.М. Стратегии институциональных реформ. Перспективные траектории // Экономика и математические методы. – М., 2006. – № 1(42). – С. 3–18.

² См. подробнее: Бухвальд Е.М. Возможна ли новая философия российского федерализма? // Мир перемен. – М., 2015. – № 3. – С. 63–77; Шевяков А.Ю., Жаромский В.С., Сопцов В.В. Социально-экономическое неравенство и бедность: состояние и пути снижения масштабов // Экономическая наука современной России. – 2007. – № 3 (38). – С. 62–74.

³ Никонова А.А. Системные проблемы и эволюция институциональных условий для инноваций в России // Экономическое возрождение России. – М., 2021. – № 2(68). – С. 146–164. DOI: 10.37930/1990-9780-2021-2-68-146-164

ESG-стратегии как проекция требований ЦУР на микроуровень

Новая реальность обусловлена принципиальными изменениями условий и факторов среды, в которой функционируют экономические системы разного иерархического уровня. Инициативы ЦУР являются мощной движущей силой изменения конкурентной и регуляторной среды для фирм, корпораций, регионов, национальных экономик. Покажем сдвиги в сторону устойчивости на микроуровне.

Представляется проблематичным дать количественную оценку для ЦУР. Основой достижения ЦУР и соответствующего поведения компаний служит создание базы ключевых показателей окружающей среды, социальной повестки и управленческой стратегии фирмы (*environmental, social, governance, ESG*). Формируется новая парадигма корпоративного понимания устойчивости с различным вариативным поведением агентов по отношению к заинтересованным сторонам, в которой фокус смещается от максимизации прибыли в пользу эколого-социальных ориентиров.

Следование *ESG*-принципам поведения на уровне предприятий позволяет балансировать ключевые компоненты макросистемы – социума, государства, бизнеса и экономики. К примеру, для компаний, следующих *ESG*, как правило, снижается стоимость привлекаемого заемного капитала и повышается их международный рейтинг. Переход к «ответственному» поведению компаний способствует возможности учитывать интересы общества – выстраивать такую систему мотиваций и поддержки, которая отражает не только материальный эффект, но также эколого-социальные эффекты.

Следование ЦУР на уровне компаний повышает качество корпоративного управления. Традиционно структура и характеристики директоров также закономерно оказывают влияние на результативность компаний и их стратегии. Ранее активно исследовались предпочтения и особенности директоров: возраст и репутация, компенсация и бонусы, участие в капитале компании. Согласно агентской теории, наделение акциями или опционами компании в отличие от прямого увеличения денежных выплат позволяет выравнивать интересы управляющих с собственниками. Кроме того, привлечение независимых директоров снижает оппортунизм.

В настоящее время фокус смещается с количественной оценки результативности компании в зависимости от характеристик Совета директоров и его особенностей смещается в сторону *экологических, социальных и управленческих факторов*. С одной стороны, структура Совета директоров, высокое качество корпоративного управления, способности балансировки интересов стейкхолдеров способствуют следованию стратегиям ЦУР, принятию *ESG*-критериев деятельности и повышению привлекательности компании. С другой стороны, высокие оценки *ESG* являются сигналами для окружения и влияют на привлечение «ответственных» инвесторов и директоров.

Практически во всех исследованиях подтверждается положительная связь между количеством независимых директоров и «ответственным» поведением компании: раскрытием информации, следованием экологической и социальной стратегии. При этом остается дискуссионным вопрос о влиянии размера Совета директоров и его характеристик на *ESG*, в особенности для компаний разного типа и действующих разных по уровню развитости рынках капитала. При этом мало изучается влияние структуры собственности как характеристики и элемента корпоративного управления на *ESG*, а также нет однозначных выводов о воздействии различного типа собственников. Стало понятно, что институциональная собственность снижает раскрытие экологической и социальной информации¹, влияет на это позитивно². Предприятия с государственным участием в Румынии более имплементируют практики «ответственного» поведения, нежели частные компании³. Для французских компаний выявлено положительное влияние как институциональной, так и государственной собственности на следование принципам социальной ответственности и отрицательное влияние – семейной собственности⁴. Для китайских компаний подтверждено нелинейное воздействие государственного участия на *ESG*-стратегии⁵. Для другой выборки китайских компаний установлено позитивное влияние преимущественно частной собственности на экологические инновации⁶.

Согласно рейтингам *ESG*, для российских компаний отмечается более низкие значения по совокупному индикатору *ESG* и по его компонентам, нежели для компаний иных стран (рис. 9).

Практическое исследование

Авторами поставлена задача – обосновать и эмпирически оценить взаимосвязь между особенностями структуры собственности, Совета директоров, структуры капитала и *ESG*-оценками компаний. Предполагается, что индикаторы качества корпоративного управления способствуют следованию ЦУР и *ESG*.

¹ Htay S.N.N., Rashid H.M.A., Adnan M.A., Meera A.K.M. Impact of Corporate Governance on Social and Environmental Information Disclosure of Malaysian Listed Banks: Panel Data Analysis // *Asian Journal of Finance & Accounting*. 2012. – Vol. 4, N 1.

² Rao K.K., Tilt C.A. and Lester L.H. Corporate governance and environmental reporting: an Australian study // *Corporate Governance*. 2012. – N 12. – P. 143–163.

³ Voinea L.C., Fratostiteanu C., Romein B. The Influence of Governance and Ownership on CSR Practices in Romania // *European Journal of Sustainable Development*. 2019. – N 8 (3).

⁴ Beji R., Yousfi O., Loukil N. et al. Board Diversity and Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from France // *Journal of Business Ethics*. 2021. – N 173. – P. 133–155.

⁵ Pan X., Chen X., Sinha P. & Dong N. Are firms with state ownership greener? An institutional complexity view // *Business Strategy and the Environment*. 2020. – N 29 (1). – P. 197–211. DOI:10.1002/bse.2358

⁶ Liao Z., Liu Y., Li M. Is environmental innovation contagious? A study on the mechanism of individual firms' environmental innovation affecting the industry // *Sustainable Development*. 2020. – N 28 (6). DOI:10.1002/sd.2126

Источник: построено по данным Thomson Reuters Eikon

Рисунок 9.

Ключевые компоненты ESG-оценок для группы стран по агрегированным данным

Для 500 американских компаний построены модели регрессионного анализа, предназначенные для оценки влияния индикаторов корпоративного управления и характеристик директоров (СЕО) на «зеленый» рейтинг компании (табл. 1). Чем дольше директор находится в должности, тем ниже «зеленая» оценка компании, участие директора в капитале в виде акций и опционов повышает оценку. Контрольные переменные в виде леввереджа и расходов на НИОКР определяют более высокий «зеленый» рейтинг.

Таблица 1

Результаты регрессионного анализа и оценки влияния факторов на «зеленый» рейтинг компании

Независимые переменные	Оцененный коэффициент	Значимость
Срок пребывания СЕО на посту	-0,004	Значим
Владение СЕО акциями компании	8,11	Значим
Владение СЕО опционами на акции	8,52	Не значим
Зарплата СЕО	-1,89	Не значим
Рентабельность активов	-0,26	Значим
Расходы на НИОКР	2,07	Значим

Источник: расчеты авторов

Вторая выборка сформирована для российских компаний. Предполагается, что характеристики Совета директоров и преимущественно структура собственности оказывают значимое влияние на ESG. Выявлено значимое положительное воздействие размера Совета директоров, обратное U-образное воздействие числа независимых директоров. Получено подтверждение о воздействии структуры собственности на оценку ESG: 1) незначимое позитивное влияние концентрации собственности и 2) значимое отрицательное влияние собственности государства на ESG.

Таким образом, изучено воздействие особенностей структуры собственности и Совета директоров не только на традиционные критерии результативности компаний, но также применительно к экологическим, социальным и управленческим ориентирам корпоративной стратегии.

Заключение

В целях отхода РФ от сырьевой модели и устойчивого развития на основе ЦУР необходимо основывать экономический рост на интеллектуальных факторах, используя имеющиеся преимущества в этой сфере, а также в сфере потенциальных источников доходов. То есть эффективно превращать знания в экономический результат, благоприятный для человека и окружающей его среды обитания. Для этого требуется изменить порядок перераспределения приоритетов стратегий и соответствующих ресурсов между видами деятельности и основными акторами, в т.ч. между регионами.

В целом, нужны изменения в комплексе базовых институтов. К нему мы отнесем следующие системообразующие институты:

- Правила оплаты труда по результатам и вкладу в прирост добавочной стоимости (это реализует принцип социальной справедливости).
- Система распределения и перераспределения доходов.
- Нормативы налогообложения, скорее прямого, нежели косвенного, что касается ТЭК.
- Нормы межбюджетных отношений с регионами.
- Система ответственности и контроля общества.

• Институционально закрепленная (формально и неформально) система стратегического индикативного планирования на базе системной экономической теории.

Ввиду ограниченного объема статьи базовые институты лишь обозначены. Существующие – подлежат изменению. В данном случае цель была – наметить возможный выход РФ из точки бифуркации и определить возможный вектор институциональных преобразований. К примеру, в рекомендации для пересмотра фискальных мер можно использовать позитивный опыт экономического роста стран, принимая во внимание их особенности¹.

Решающим условием успеха введения тех или иных мер является, с одной стороны, *признание индивидами и лицами, принимающими хозяйственные решения, институционального выбора, предложенного «сверху» на основе системной теории* и легитимизация институциональных преобразований в результате диалога сторон. Подспорьем послужат соответствующие ценности и культура. Быстрее и проще всего они могут быть сформированы на нижних уровнях СЭС – предприятиях и домохозяйствах. Поэтому с другой стороны, *восприятие ЦУР «внизу» и эколого-социальная интерпретация их в корпоративных ECS-стратегиях* может способствовать (1) выработке наилучших вариантов институциональных преобразований; (2) повышению доверия между агентами на разных уровнях иерархии; (3) формированию образцов культуры и ценностей в духе экосистемной устойчивости.

В разработке и исполнении корпоративных ECS-стратегий может быть сформирована и закреплена система мотиваций бизнеса к устойчивости в общесистемных интересах, и таким путем проложен путь к формированию экосистем в том или ином масштабе экономической деятельности с вовлечением представителей всех секторов СЭС. Запросы и инициативы бизнеса или даже социума могут послужить надежной основой институциональных перемен, согласно системному представлению о согласовании взаимодействий ключевых акторов в целях устойчивости СЭС.

¹ Акитоби Б., Гупта С., Сенхаджи А. Как избежать ловушки медленного экономического роста: роль налогово-бюджетной политики // Мир перемен. – М., 2015. – № 3. – С. 96–101.